

развития онкологических заболеваний оцениваются при этом как $4-6 \times 10^{-20}$ и заведомо не превышают порогового значения 10^{-6} , установленного US EPA.

Таким образом, уровни накопления ^{137}Cs в используемых для фитотерапии частях лекарственных водных растений радиоактивно загрязненного бассейна р. Плавы в настоящее время не создают значимых рисков для здоровья населения. Надземные части всех исследованных растений (листья, стебли, соцветия) безопасны для использования в фитотерапии и производстве растительных препаратов. Корневые системы требуют ограниченного использования, особенно при производстве детских фитопрепаратов. Наиболее безопасными для заготовки являются листья и соцветия череды трехраздельной, а также листья кубышки желтой.

Исследование проведено при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации в рамках Соглашения №075-15-2025-008 от 27.02.2025 г.

DOI:10.5281/zenodo.17050072

ЗАКОН Н.И. ВАВИЛОВА В ЭПОХУ NGS-СЕКВЕНИРОВАНИЯ: ОТВЕТЫ, ЗАГАДКИ, ПОДСКАЗКИ VAVILOV'S LAW IN THE AGE OF NGS-SEQUENCE: ANSWERS, PUZZLES, HINTS

Е.К. Хлесткина

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени
Н.И. Вавилова, г. Санкт-Петербург, Россия; director@vir.nw.ru

Ключевые слова: большие данные, конвергенция, направленный мутагенез, селекция следующего поколения, синтения

С момента доклада Н.И. Вавилова в Саратове 4 июня 1920 г. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости не только нашел воплощение в практике при целенаправленном поиске новых источников для селекции, но и поступательно раскрывался с развитием подходов фундаментальной науки – сперва в исследовании цитогенетическими методами, затем в ходе молекулярно-генетического картирования генов и, наконец, с помощью сравнительной геномики. Очевидным объяснением закономерности, сформулированной Н.И. Вавиловым, кажется генетическое сходство организмов, их общее происхождение. При этом в свете подробно задокументированной на сегодняшний день синтении геномов закон Вавилова широко используется, как в частной генетике, так и на практике для улучшения генотипов растений при помощи направленного мутагенеза. Однако нередко в основе гомологических рядов лежит и конвергенция, не только синтения. Естественный отбор часто использует разные гены и разные мутации для «достижения» одного и того же результата у разных видов. Такое

«быстрое решение» особенно ценно для адаптации к резко меняющимся условиям окружающей среды. Конвергенция является результатом адаптации к неблагоприятным условиям, когда естественный отбор «использует» ранее нейтральные мутации, которые становятся важными для адаптации в изменившейся среде. Сегодня, сталкиваясь с вызовами меняющегося климата и нестабильных погодных условий, важно применить эти подсказки природы и адаптировать данный механизм для селекции. Совместные усилия селекционеров, генетиков, биоинформатиков, генных инженеров, специалистов по генетическим ресурсам растений, могут обеспечить реализацию принципиально новой стратегии по улучшению возделываемых растений посредством моделирования естественных процессов и направленного использования дубликаций генов.

DOI:10.5281/zenodo.17050182

**ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА
ПОПУЛЯЦИИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ОБИТАЮЩИХ В
РАЙОНАХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АВАРИИ**

**EFFECTS OF LOW DOSES OF CHRONIC RADIATION EXPOSURE ON
POPULATIONS OF SMALL MAMMALS LIVING IN AREAS
CONTAMINATED AS A RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT**

В.П. Циперсон

Научный центр генетики и наук о жизни, Научно-технологический университет «Сириус», Россия; vtsipers@gmail.com

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, хроническое облучение, малые дозы, Чернобыльская авария

Материалы для данной работа были собраны в летние сезоны 1991–1995 гг. на фоновых и импактных территориях Брянской области, загрязненных долгоживущими радионуклидами в результате Чернобыльской аварии.

^{137}Cs является излучателем γ -частиц, наиболее опасных для биоты, и поэтому вносит основной вклад в общую радиоактивную составляющую, в отличие от ^{90}Sr , который является излучателем β -частиц. Анализ показал, что аккумуляция ^{137}Cs мелкими млекопитающими зависит от содержания радионуклида в подстилке и верхних слоях почвы, к которым приурочена жизнедеятельность грызунов и насекомых. Внешний γ -фон на участках исследования составлял 100–200 мкР/ч. Содержание ^{137}Cs в организме зверьков не зависело от их возраста и варьировало от $n \times 10^{-7}$ до $n \times 10^{-6}$ Ки/кг. Кроме того, инкорпорированный ^{137}Cs вносил дополнительный вклад в облучение.

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

